

REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO DE COZINHA E A FABRICAÇÃO DE SABONETE UMA ABORDAGEM SOBRE REAGENTE LIMITANTE E REAGENTE EM EXCESSO

Beatriz Maia Paranaíba¹; Lasara Katiane Ferreira dos Santos¹; Isabella Severino Lico¹; Ellen Lima Freitas de Jesus^{1,2*}; Karla da Silva Malaquias³; Fábio Luiz Paranhos Costa²

¹Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano Ferreira, Jataí-GO

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

³Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

O descarte inadequado de óleo de cozinha é um dos maiores desafios ambientais urbanos, causando problemas como o entupimento de redes de esgoto e a contaminação do solo. Esse tipo de poluição compromete a qualidade da água, uma vez que o óleo, sendo menos denso, permanece na superfície de rios e lagos, dificultando a entrada de luz e oxigênio necessários para a sobrevivência dos organismos aquáticos. Diante desses impactos, o projeto desenvolvido na disciplina eletiva de Química teve como objetivo encontrar soluções para reutilizar o óleo de cozinha, transformando-o em produtos benéficos para a sociedade e o meio ambiente, como o sabonete caseiro. A primeira etapa do projeto envolveu aulas teóricas sobre as reações de saponificação, um processo químico fundamental para a produção de sabão. Durante as aulas, também foram abordados os conceitos de reagente limitante e reagente em excesso, essenciais para garantir a segurança do produto final. O excesso de hidróxido de sódio (soda cáustica), por exemplo, pode resultar em sabonetes que danificam a pele, causando queimaduras. Assim, foi dada ênfase à importância de manter as proporções adequadas entre o óleo e a soda cáustica durante a produção, evitando riscos à saúde. Na fase prática, os estudantes realizaram experimentos de reutilização do óleo de cozinha usado, transformando-o em sabonete caseiro com ingredientes acessíveis e de baixo custo, como açúcar, corantes, moldes e essências aromáticas. O processo resultou em produtos de higiene sustentáveis, além de contribuir para a redução da poluição ambiental, prevenindo o entupimento de redes de esgoto e a contaminação de águas superficiais. A atividade também ajudou na preservação do solo, ao evitar a interferência no metabolismo de microrganismos benéficos. A produção de sabonete caseiro a partir de óleo reciclado apresenta vantagens econômicas e ambientais. Esse produto biodegradável pode ser utilizado como fonte alternativa de renda familiar ou distribuído em regiões periféricas, servindo como auxílio para comunidades de baixa renda. Workshops e grupos de trabalho comunitários foram sugeridos como formas de disseminar essa prática sustentável, ensinando mais pessoas a transformar resíduos em produtos úteis. Os sabonetes artesanais produzidos oferecem diversos benefícios em relação aos industrializados. Além de serem livres de conservantes, é possível adicionar glicerina, uma substância que promove a hidratação da pele. O sabonete caseiro pode ser adaptado para diferentes finalidades, como perfume de gaveta ou creme de barbear. Ao optar por sabonetes feitos com ingredientes naturais, os usuários têm mais controle sobre o que colocam em seus corpos, garantindo uma limpeza eficaz e segura para todos os tipos de pele.

Agradecimentos: à UFJ e à Prefeitura de Jataí, e ao apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *ellenlima@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14764859